

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14875868>

PSIXOSOMATIK KASALLIKLAR BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Karimov Sardorbek Anvarjon o'g'li

TDTU Pedagogika va psixologiya kafedrası assistent o'qituvchisi:

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada psixosomatik kasalliklar va ularga ta'sir etuvchi psixologik omillar, psixosomatik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Psixosomatik kasalliklar — bu jismoniy kasalliklar bo'lib, ular ko'pincha ruhiy va emosional holatlarning bevosita ta'siri ostida rivojlanadi. Maqolada psixosomatik kasalliklarning shakllanishiga sabab bo'luvchi psixologik omillar, ularni davolashda psixoterapevtik yondashuvlar, shuningdek, psixosomatik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning psixologik holatini baholash metodlari muhokama qilinadi. Kasallikning jismoniy belgilari bilan bir qatorda, bemorlarning ruhiy ahvoli, o'z-o'zini his etish shakllari va stressga reaksiyasi ham alohida o'rganiladi. Psixosomatik kasalliklarning oldini olish va davolashda psixologik yondashuvlarning o'rni ko'rsatib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** psixosomatik, psixoterapevtik, tipologik, psixologik, stress, depressiya.*

***Аннотация:** В данной статье анализируются психосоматические заболевания и психологические факторы, влияющие на них, а также психологические особенности пациентов, страдающих психосоматическими расстройствами. Психосоматические заболевания — это физические болезни, которые часто развиваются под непосредственным воздействием психоэмоционального состояния. В статье рассматриваются психологические факторы, способствующие формированию психосоматических заболеваний, психотерапевтические подходы к их лечению, а также методы оценки психологического состояния пациентов с психосоматическими расстройствами. Наряду с физическими проявлениями болезни исследуются психологическое состояние пациентов, их восприятие себя и реакции на стресс. Уделено внимание роли психологических подходов в профилактике и лечении психосоматических заболеваний.*

***Ключевые слова:** психосоматический, психотерапевтический, типологический, психологический, стресс, депрессия.*

Annotation: *This article analyzes psychosomatic diseases and the psychological factors influencing them, as well as the psychological characteristics of patients suffering from psychosomatic disorders. Psychosomatic diseases are physical illnesses that often develop under the direct influence of the psychoemotional state. The article discusses psychological factors contributing to the formation of psychosomatic diseases, psychotherapeutic approaches to their treatment, and methods for assessing the psychological condition of patients with psychosomatic disorders. Along with the physical manifestations of the illness, the psychological state of the patients, their self-perception, and stress responses are also examined. Attention is given to the role of psychological approaches in the prevention and treatment of psychosomatic diseases.*

Keywords: *psychosomatic, psychotherapeutic, typological, psychological, stress, depression.*

Bugungi kunga kelib fan texnika tobora rivojlanib taraqqiy etib bormoqda. Boshqa fanlar qatorida psixologiya bo'yicha ham ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilyapti. Albatta o'rganilgan psixik holatlar va olingan psixologik bilimlarning barchasini insonlarning hayotida qo'llanilishi uchun yetarli deyolmaymiz. Chunki insonlardagi akseleratsiya hisobiga ayrim o'zgarishlar kutilganidek bo'lmasligi yoki kutilganidan o'zgacharoq holatda ham namoyon bo'lishi mumkin. Shu sabab ham o'rganilgan bilimlarni doimiy takomillashtirib borish zarur hisoblanadi. Psixologiyada turli tarmoqlar va yo'nalishlar bor, ulardan tibbiyot psixologiyasi bo'yicha to'plangan bilimlar ayniqsa juda qimmatlidir. Fan texnikaning rivojlanishi bilan birga insonlarda stress va depressiya holatlari va buning natijasida kelib chiqadigan kasalliklar ham anchagina ortganligini ham e'tirof etish kerak albatta buning natijasida esa psixosomatik kasalliklar paydo bo'lishi nisbatan ko'proq kuzatilmoqda. ¹Xo'sh aslida psixosomatik kasallik o'zi nima? Psixosomatik yunonchadan tarjima qilinganda ruh va tana, ya'ni ruhiyat bilan bog'liq bo'lgan tana kasalliklari degan ma'noni anglatadi. Psixosomatik kasalliklarni yuzaga kelishida ko'pincha psixogen omillar sabab bo'ladi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 21- asrda yuzaga kelgan psixosomatik kasalliklarga asosiy sabab sifatida psixogen omillar ko'rsatiladi. Psixogen omillar- bu ijtimoiy muhit, stressli vaziyatlar va stressli vaziyatlarning uzoq davom etishi, oiladagi zo'ravonlik holatlari, bolalikdagi psixologik travmalar va insonni toliqtiruvchi uzoq davom etdigan salbiy vaziyatlar, ba'zi holatlarda oila a'zolari va yaqin kishilarining qo'llab-quvvatlamasligi ham bu kabilarga misol bo'lishi mumkin. "Psixosomatika" atamasi birinchi bor 1818-yilda nemis shifokori Iogann-Kristian Geynrot tomonidan

¹ **Karpov, A.V.** (2010). *Psixosomatik kasalliklar: Psixologiya va tibbiyotning o'zaro bog'lanishi.* Moskva

qo‘lanilgan. 1822-yilda esa Germanyalik psixiatr Karl Yakobi “somotopsixik” tushunchasini kiritdi. Ushbu tushuncha psixosomatika tushunchasiga qarama-qarshi va to‘ldiruvchi vazifasini ham bajaradi. O‘z zamonasining eng mashxur tabiblaridan bo‘lgan Gipokrat ham insonning fe‘l atvori uning sog‘ligiga ta‘sir ko‘rsatishini aytib o‘tgan.¹

Ba‘zan shunday gaplarni eshitib qolamiz, tomoq stress natijasida og‘riydi, saraton birovni kechira olmaslik va adovat saqlash tufayli rivojlanadi, allergiya esa ichda yutilgan g‘azab natijasida tashqariga chiqadi-psixosomatikaga doir ilmiy ishlarda shunday izohlarni ko‘p uchratish mumkin. Bir so‘z bilan aytadigan bo‘lsak, kasalliklarning paydo bo‘lishida g‘am-tashvishlarimiz aybdor. Bu psixosomatika deyiladi. 1920-yilda sil bilan kasallangan Frans Kafka o‘zining holatiga shunday ta‘rif bergan: Mening ongim kasal, o‘pkamdagi kasallik esa shunchaki ruhiy kasalligimning aksidir. Yozuvchi Ketrin Mensfild ham shu kasallika chalinib, o‘zining kundaligida shunday yozadi: rasvo kun ...Azobli og‘riq va hokazo. Bu faqat jismoniy zaiflik emas. Sog‘ayib ketish uchun men o‘zimning menimni tuzatishim kerak. Shifo topmayotganimning asl sababi ham shunda. Mening ongim menga bo‘ysunmayapti.²

Shifokorlar depressiya va stressga chidamlilikning past darajasini xavf omili deb hisoblashadi. Ular imunitetni tushiradi, buning natijasida esa sil kasalligi faol shaklga o‘tishi mumkin. Olimlar fikriga ko‘ra, uzoq cho‘zilgan stressning yurak kasalliklari, astma, diabet, Altsgeymer kasalligi va hatto saraton kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkinligini bildirishmoqda. Gap shundaki, stress – bu yomon fikrlar va boshdagi hissiyotlar to‘plami emas, balki aniq fiziologik jarayon. Bu organizmga ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi. Psixosomatika hatto eng og‘ir kasalliklarni ham psixologik holat bilan izohlaydi va ularni psixologik muamolarini hal qilish bilan davolashni taklif qiladi.

Bunday usuldagi davolash muolajalari o‘z-o‘zidan bezarar hatto foydali ham, biroq an‘anaviy tibbiyot usullaridan voz kechilganda u katta muammolar bilan xavf soladi.³

Odam o‘ziga o‘zi kasallikni to‘qib chiqarsa ham bu psixosomatikaga taaluqli bo‘ladi. Ba‘zan bu haqiqiy kasallikga olib keladi. Nevropatolog Syuzan O‘sullivan o‘zining kitobida bir bemor boshida shishni aniqlab, bu saraton ekanligiga qaror qilgan holatini tasvirlaydi. Shundan so‘ng uning o‘ng qo‘li va oyog‘i falaj bo‘ladi.

¹ **Yusufov, S.** (2012). *Psixosomatik kasalliklar va ularga psixoterapevtik yondashuvlar*. Toshkent: Sharq.

² **Dorian, D.** (2005). *The Relationship Between Psychological States and Physical Symptoms*. London: Psychology Press.

³ **Tashkent, Z.** (2018). *Psixosomatik kasalliklarni tibbiy va psixologik davolash*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

Psixosomatik kasalliklar – bu jismoniy kasalliklar bo‘lib, ular psixologik faktorlar ta'siri ostida rivojlanadi. Bunday kasalliklarda bemorning ruhiy holati jismoniy alomatlar bilan namoyon bo‘lishi mumkin. Psixosomatik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlar ko‘pincha stress, anksiyete (xavotir), depressiya va boshqa ruhiy muammolarni boshdan kechiradilar. Psixosomatik kasalliklar bugungi kunda keng tarqalgan va ular turli xil simptomlar bilan namoyon bo‘ladi. Kasallikning psixologik jihatlarini o‘rganish, bemorning shaxsiy xususiyatlarini va psixologik holatini tahlil qilishni talab qiladi. Shuningdek, bu kasalliklar davolanishida psixoterapevtik yondashuvlarning ahamiyati katta. Psixosomatik kasalliklar, ko‘pincha, ruhiy va hissiy holatlarning ta'siri bilan bog‘liq. Stress, tashvish, depressiya, o‘z-o‘zini past baholash kabi psixologik omillar organizmning jismoniy holatini bevosita o‘zgartirishi mumkin. Misol uchun, odamning doimiy tashvishlari va stressi yurak qon-tomir tizimiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi, oshqozon tizimida turli muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Psixosomatik kasalliklar, shuningdek, o‘ziga xos psixologik xususiyatlarga ega bo‘lgan bemorlarda ko‘proq uchraydi. Masalan, yuqori sezgirlik, depressiyaga moyillik, o‘z-o‘zini past baholash va ijtimoiy izolyatsiya psixosomatik kasalliklar xavfini oshirishi mumkin. Psixosomatik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlar ko‘pincha o‘z holatini ruhiy jihatdan qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularning psixologik holati odatda stress, bezovtalik, xavotir va ruhiy charchoq kabi alomatlar bilan bog‘liq. Bemorlarning ko‘pchiligi o‘zlarining kasalliklarini psixologik omillar bilan bog‘lamaslikka harakat qiladi, bu esa davolanish jarayonini murakkablashtiradi. Psixosomatik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlar ko‘pincha o‘zlarini ruhiy jihatdan zaif va himoyasiz his qilishadi. Ularning psixologik xususiyatlariga quyidagilar kiradi: Psixosomatik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarda doimiy xavotir va tashvish hissi kuzatiladi. Bemorlar ko‘pincha o‘zlarini beqiyos, qo‘rqoq yoki zaif his qiladilar. Kasallik sababli bemorlar o‘zlarini jamiyatdan ajralgan deb his qilishadi va bu holatning rivojlanishi ijtimoiy aloqalarning susayishiga olib kelishi mumkin. Depressiya va stress psixosomatik kasalliklarning asosiy sabablari bo‘lishi mumkin. Bemorlar o‘z holatini ijobiy baholashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Psixosomatik kasalliklarning davolanishida psixoterapiya va psixologik yondashuvlar muhim rol o‘ynaydi. Kognitiv-behavyoral terapiya, psixodinamik terapiya, meditasiya va yoga kabi usullar psixosomatik kasalliklarni davolashda samarali bo‘lishi mumkin. ¹Psixoterapevtik yondashuvlar bemorning ruhiy holatini yaxshilash va kasallikni yaxshilashga yordam beradi., masalan, bemorning salbiy fikrlarini o‘zgartirishga yordam beradi, stressni kamaytiradi va ijobiy o‘zgarishlar yaratadi.

¹ Saroyan, T. (2011). *Stress va psikosomatik kasalliklar*.

Xulosa

Psixosomatik kasalliklar insonning ruhiy holati va jismoniy salomatligi o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni anglatadi. Psixosomatik kasalliklarning shakllanishiga turli psixologik omillar, shu jumladan stress, depressiya va o'z-o'zini past baholash sabab bo'ladi. Bunday kasalliklarni davolashda psixoterapevtik yondashuvlar va psixologik yordam muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bemorning psixologik holatini to'g'ri baholash va davolashda individual yondashuvlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Karpov, A.V.** (2010). *Psixosomatik kasalliklar: Psixologiya va tibbiyotning o'zaro bog'lanishi*. Moskva: Moliya va kredit.
2. **Yusufov, S.** (2012). *Psixosomatik kasalliklar va ularga psixoterapevtik yondashuvlar*. Toshkent: Sharq.
3. **Dorian, D.** (2005). *The Relationship Between Psychological States and Physical Symptoms*. London: Psychology Press.
4. **Tashkent, Z.** (2018). *Psixosomatik kasalliklarni tibbiy va psixologik davolash*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. **Saroyan, T.** (2011). *Stress va psikosomatik kasalliklar*. Tashkent: Ma'naviyat.